

УДК 37.037.03

<https://doi.org/10.36906/NVSU-2021/07/32>

Кудабаева К.И., Оспанов Б.Е.

Казахский национальный педагогический университет имени Абая

г. Алматы, Казахстан, ospanov_1954@mail.ru

ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ПО ДИЗАЙНУ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Аннотация. В статье изложены проблемы теории и технологии дизайна в учебном процессе высшей школы. Для этого студент должен изучить все виды искусства и знать, как они между собой связаны. Даны методы для проектирования, механизм определения дизайн-концепции. Рассматривается дизайн-проект с точки зрения технической эстетики, как произведение искусства создается, существует и предстает перед восприятием, прежде всего, как некий материальный и духовный проект. Как предмет, имеющий пространственную, временную или пространственно-временную характеристику в дизайне. Аналогии работ создают много условий для принятия теории в связи с практикой. Для усвоения материала представлены и в обратной связи разработаны опорные схемы. При анализе аналоговых материалов в дизайне главную роль играет физическая структура. Физическая структура дизайна подразделяется на внутренние и внешние элементы. «Физическая структура» - это последовательные средства конструирования и декора в формообразовании. В формообразовании в цвете внутренней физической структурой является эстетическая ценность. Если последовательно подойти к данной проблеме, то самым главным являются внутренние законы - это сохранение целостности, гармонизации, визуальность, зрительный центр и т.д. Выбор приемов дизайна - симметрия, асимметрия, ритм, метрический ритм, масштаб, перспективы и т.д. Эмоционально-выразительные средства - контраст, нюанс, колорит, теплый, холодный и т.д. И немаловажную роль играет подбор материалов для внешних форм – это фактура, текстура, для их передачи в эскизном варианте используются технические приемы - лессировка, аля-прима, сухая кисть и т.д. Кроме того, звучание цвета, выражение формы и многое другое, что нас окружает, играет большую роль в дизайне. Непоследовательное образование препятствует систематическому обучению студентов дизайну, так как оно реализуется на основе дидактических принципов педагогического процесса. В данной статье описан специфический подход к педагогическому процессу. Сегодня одним из основных направлений является использование инновационных технологий в общественной жизни, производстве и промышленности в целом.

Ключевые слова: дизайн, теория, технология, концепция, проект, физическая структура, эстетика.

Сегодня одним из основных направлений является использование инновационных технологий в общественной жизни, производстве и промышленности в целом. Для этого необходимо изучить образовательные направления по дизайну одежды в старших классах. В последнее время основная проблема в легкой промышленности производство широко распространилось не только в местных масштабах, но и в государственных масштабах, основная проблема в легкой промышленности число фирм, занимающихся производством, увеличилось, но не все фирмы способны производить качественную продукцию, так как используют старое оборудование, дешевые расходные материалы и персонал без квалификации. Тем не менее, в процессе обучения Высшей школы акцент подготовки специалистов профессионального образования по основам дизайна одежды сделан на то, что фирма считает предпринимательской областью: легкая промышленность — это отрасли и предприятия, которые в основном потребляют большое количество населения, то есть производят определенную одежду, трикотаж нижнего белья, обувь, швейные и галантерейные изделия и обеспечивают потребность населения в этих товарах. Следовательно, в настоящее время подготовка специалистов профессионального образования по дизайну одежды развивается высокими темпами. Дизайн-студия одежды требует постоянного развития, новых открытий в этой сфере бизнеса. С отслеживанием предпочтений и требований потенциальных клиентов, определением популярности и актуальности моделей, своевременного реагирования на потребности рынка, будет легче себя проявлять. Не соблюдая всех выдвинутых правил моды, эффективность проекта будет понижаться, чего не смогут простить даже самые верные клиенты. Составляя бизнес-план дизайнерской студии одежды, важно продумать стратегию развития бизнеса, разложить все по полочкам. Ставить за цель иметь особый подход к предоставляемым услугам. Тем не менее, на сегодняшний день одной из актуальных проблем является изучение применения инновационных технологий в учебном процессе подготовки специалистов профессионального образования по дизайну одежды в Высшей школе. В том числе рассмотреть вопрос подготовки специалистов профессионального образования по дизайну одежды в процессе обучения Высшей школы в соответствии с требованиями социальной ситуации. Если говорить о противоречиях в выборе темы, то, хотя в Казахстане разрабатывается дизайн одежды на фирмах, не рассматривается вопрос ее изучения на теоретической и практической основе, то между этим возник спор, и, следовательно, изучение применения инновационных технологий в фирмах по дизайну одежды, было воспринято как актуальный вопрос, и тема была названа «подготовка специалистов профессионального образования по дизайну одежды в процессе обучения Высшей школы». Если говорить о противоречии в конкретизации темы, то, хотя рассматривается проблема функционирования в промышленности специфических процессов дизайна этикеток в полиграфическом производстве, но в обязательном порядке на национальной основе возникает противоречие между тем, что на казахстанской научной теоретической основе еще не решена проблема использования инновационных технологий в дизайне продукции, то в процессе обучения Высшей школы применение инновационных технологий было

определено творческой спецификой дизайна одежды, Следовательно, основной идеей темы является процесс обучения инновационным технологиям дизайна одежды в Казахстане. После уточнения нашей темы мы провели наше исследование в процессе обучения в Высшей школе. Целью данной работы является выявить и определить эффективные пути подготовки и дать рекомендации по технологии и методов по основам дизайн одежды в учебном процессе высшей школы. Дизайн-концепция-проект будущей дизайн-конструкции представляет собой определенную объектно-ориентированную идею, структурированность проектной базы в содержательно-содержательной тематической идее, художественное проектирование мысли дизайнера во вдохновении заданного объекта. Дизайн-концепция-это, в частности, идея, а дизайн-проект-это образ. Тема будет общей, а содержание будет в пределах этой темы. Например, общая тема: конструирование детской одежды в дизайне. Содержание можно получить на основе определенного стиля. Данный дизайн ищет аналоги в развитии темы. На основе дизайна детской одежды приобретаются определенные ценности и традиции, а также климат местности. Конкретный регион, дети в нем учитываются по возрасту. Проводится собеседование с заказчиком и проводится анкетирование. Студентам предлагается сделать несколько набросков. В процессе создания эскизов опирается на дидактику дизайна. Анализируются аналоги и рассматриваются вопросы нового конструирования по плану дизайна одежды, из которого он был получен. Требуется организация теоретической и практической работы студентов на научной основе. Пути принятия системы проектирования будут выполнены с помощью опорного проекта. Студент анализирует одну и ту же работу с помощью преподавателя. Затем самостоятельно анализирует аналоги. Преподаватель может усложнить задачу или уменьшить объем задания с учетом того, какую проблему студент не смог полностью освоить в ходе письменного анализа. Обучение с простым усложнением дает положительный результат. Дизайн создает привлекательную и комфортную для человека среду, облегчая человеку работу и быт, воспитывает его эстетический вкус, ориентируясь на новейшие научно-технические достижения, технологии материалы, самые современные веяние моды, самые изысканные запросы потребителей. Дизайн все активнее входит в наш обиход, становясь популярной приставкой. Например, место парикмахер, «дизайн прически»; фотограф - «фотодизайн» и т.д. Современный дизайн занимает активную позицию, все больше и больше влияя на своих старших собратьев по цеху — архитектуру и монументально-декоративное искусство. Естественно, что широта задач современного дизайнерского творчества требует подготовки целого круга разносторонних специалистов, одинаково хорошо владеющих и художественными, и утилитарно-техническими сторонами своей деятельности, осознающих и ее узкоспециальные, и общие проблемы. С точки зрения техническая эстетика, как произведение искусства создается, существует и предстает перед восприятием, прежде всего, как некая материальный и духовный проект — как ассоциативных сопряжение звуков, объемов, ассоциативных цветовых пятен и форм, слов, движений, т.е. как предмет, имеющий пространственную, временную или пространственно-временную характеристику.

Целостный творческий процесс дизайнеров зависит от интеллектуального осмысление,

эмоционального восприятия, рационального решение дизайнера. Каждый дизайнер должен знать виды дизайна, материальные и духовные составляющие, а также стиль и его декор. При анализе и синтезе должны определить дизайн концепцию и проект, затем уметь анализировать физическую структуру и придерживаться принципов.

Идейно-художественный смысл произведения включает в себе дизайн концепцию – идея и дизайн проект-образ. Тогда можно составить систему анализа дизайна для развития у студентов навыков научного структурирования предметного мира следующим образом. Первое студент должен определять вид дизайна. Для этого он должен знать все виды дизайнов. Дизайн архитектурной среды как один из видов дизайна и форма проектной культуры, синтезирующая слагаемые образа жизни в функционально- художественную целостность

Виды дизайна: средовой дизайн, графический, промышленный, арт-дизайн, архитектурный, ландшафный, фитодизайн, медиа-дизайн-проектировать в интернетeweб-сайт,web-сайт состоит из образа и текста, инженерлік дизайн, экодизайн, экология дизайны, дизайн торговли -сауда дизайны, экспозициялық дизайн, эргодизайн, Стайлинг дизайн-художественная адаптация уже готовой формы (интерьер-эстерьер), Публишьдизайн-так называемый народный (городской) процветает на западе. В России его небыло, нет и естественно никогда не будет (менталитет), Нон дизайн - организует процессыпроизводства, обслуживания, сбыта, обучения, Рекламный дизайн скорее коммерческое ремесло, основанное больше на достижении прибыли, чем на искусстве. Футуро дизайн-исторический дизайн и прогностический дизайн будущего. Кустарный дизайн- скорее ремесло, основанноебольше на личном опыте и вкусе. и т.д. Если перейтти к анализу например, дизайн интерьера. Студент должен знать в каком стилье интерьер разработан. После остановится на дизайн концепцию. Дизайн концепция –это идея, затем надо определить дизайн проект. Дизайн проект это воплощение идеи в образ. Любой образ имеет общую тему, а тема подразделяется на сюжеты. Тема состоит из содержания. Таким образом любой дизайнерский проект должен раскрываться последовательно. Не исключено, что оно может быть выявлено через такие понятия, как стиль жизни и стиль формообразования. Например, в Ульмской школе, дизайнер Мальдонадо большое внимание уделял соединению в дизайне научно-технического прогресса и эстетики. Он занимал критическую позицию по отношению к формализму и чистому искусству и делал упор на использование достижений науки и техники, пытаясь внести в работу школы Баухауза социальное содержание. Замалчивание Мейера в западной литературе Мальдонадо считал тенденциозным, а его позицию называл социальным функционализмом в отличие от формалистического функционализма ранней поры Баухауза. Школа, возглавляемая Мальдонадо, опиралась именно на эту традицию и пыталась развивать ее в новых условиях. Реализуя свои идеи на практике, Мальдонадо выступил инициатором создания новой дидактики дизайна в Ульмской школе формообразования.Для развития у студентов навыков научного структурирования предметного мира такие традиционные понятия, как «пропорция», «ритм», «масштаб». «композиция», заменялись понятием «физическая структура», которое

синтезировало в себе комбинаторный анализ, теорию симметрии, топологию и ряд других дисциплин. Если можно его продолжим таким образом. Наша практика показала, что «физическая структура» (Мальдонадо) имеет смысл если его разделить на внутреннюю и внешнюю форму и включить межпредметную связь как инженерная графика и т.д. На внутреннюю физическую структуру можно было бы отнести-законы: целостности, гармонизации; техтоника, конструкция и т.д.; принципы: эргономичности, экономичность, экологичность и т.д.; приемы: симметрия, асимметрия, метр, пропорция, ритм, масштаб, композиция, морфологию, функцию, технологическую форму, и т.д.. При анализе аналогов со студентами, также учитывая интеллектуальность, эмоциональность, рациональность их в зрительном мышлении и творческого подхода каждого студента, был собран материал которому нужно хотя бы заложить основу преподавания дизайна. Было выявлено, что подача излагаемого материала должно быть системное, доступное, слово должно наглядно аналогами подтверждаться и для этого нужно знать теория и связывать его с практикой. Затем направить это все как дальше применять на практике используя упражнения для выработки знания, умения и навыков, а также к креативности студентов. В дизайне цветоведение и цветопсихология играет большую роль. Надо его конкретно изучить. Любой предмет, форма и т.д. имеет эстетическую ценность. Эстетические ценности: -это (цветоведение и цветопсихология) контраст формы и цвета, нюанс ритм и масштаб цвета, целостность и гармонизация цвета и т.д.; И на внешнюю физическую структуру: фактура, формы, объем, текстура, технические приемы, форма и т.д.; Образ-идеальное представление об объекте, художественно-образная модель, созданная воображением дизайнера. Функция-работа, которую должно выполнять изделие, а также смысловая, знаковая и ценностная роли вещи. Морфология — строение, структура формы изделия, организованная в соответствии с его функцией, материалом и способом изготовления, воплощающими замысел дизайнера. Технологическая форма- морфология, воплощенная в способе промышленного производства вещи- объекта дизайн- проектирования в результате художественного осмысления технологии. Эстетическая ценность-особое значение объекта, выявляемое человеком в ситуации эстетического восприятия, эмоционального, чувственного переживания и оценки степени соответствия объекта эстетическому идеалу субъекта. Выше сказанное можно обобщить в ведущих сферах дизайнерского творчества в рисунке 1 Опорная схема. Вид дизайна — стиль-диз концепция-диз проект-тема-содержание-сюжет физическая структура; внутренняя и внешняя. Стиль — например, классический, хай-тек и надо перечислить характерные особенности стиля. Дизайн концепция - это идея, например, перепроектировать детскую площадку (реконструкция детской площадки) с логотипом в дизайне. Дизайн проект — перепроектировать детскую площадку с логотипом в дизайне в образе Жемчужина. В содержание дизайна логотипом Жемчужина включает качели, горки и т.д. так же анализируют по Рисунку 6 Опорная схема. Например, дизайн проекте детской площадки с логотипом «Жемчужина» студент должен собрать все материалы по данной теме. Студент должен знать и уметь выбирать внутреннюю и внешнюю физическую структуру для проекта детской площадки с логотипом «Жемчужина». Чтобы правильно

начать проект обязательно надо изучить аналогов. При анализе аналоговых материалов в дизайне главную роль играет физическая структура. Физическая структура дизайна подразделяется на внутренние и внешние. «Физическая структура» - это последовательное средства конструирование и декора в формообразования. В форообразовани в цвете внутренняя физическая структурой является эстетическая ценность. Если последовательно подойти к данной проблеме то является самым главным является внутренние законы-это, сохранение целостности, гармонизации, визуальность, зрительный центр и.т.д. выбор приемов дизайна-симметрия, ассиметрия, ритм, метрический ритм, масштаб, перспективы и.т.д.; эмоционально-выразительные средства-контраст, нюанс, колорит, теплый, холодный и.т.д. И немаловажную роль играет подбор материалов для внешних форм — это, фактура, текстура, для их передачи в эскизном варианте используются технические приемы-лессировка, аля-прима, сухая кисть и т.д.. Кроме того, звучание цвета, выражение формы и многое другое что нас окружает играет большую роль в дизайне. На рисунке № 6 дана опорная схема

Рис. 1. Опорная схема по анализу аналогов

Стрелка указывает подход преподавателя с подачи материала, подачи структурированных знаний, взаимодействие преподавателя и студента, облегчение понимания, поддерживающее концептуальное изменение и творческое развитие студента. По опорной схеме 1 преподаватель при объяснении материала на лекции наглядно показывает материал, анализирует, затем студент дома самостоятельно работает для закрепления материала. На СРСП вместе рассматривают будущий эскиз, после студент более творчески с набросками задает письменную работу. На следующей занятии СРСП вместе описывают эскиз. Затем студент выполняет творческую работу самостоятельно. Преподаватель каждый

раз направляет студента.

Теория по дизайну помогает студентам понять что от них требуется. В творческой работе учитывая интеллектуальность, эмоциональность, рациональность зрительного мышление и творческого подхода каждого студента оценивается их работа. С кем была проведена по данной опорной схеме работа, у тех результат хороший. Как видно студенты через изобразительное и неизобразительное искусства, а также гуманитарное и техническое знание, умение и приобретают навыки образно, системно, инновационно мыслить. Да, но дизайн, это достижения человечества, народа в развитии мировой культуры, оно включает в себя все виды искусства, а также гуманитарную и техническую науку и образования [1, 4].

Конструктивно-творческая работа, отмеченная выше в системном направлении компетенционного профессионального образования, включает в себя закономерности внутренней физической структуры; вдохновение, целостность, гармоника, техтоника, конструкция, визуальная, зрительная среда (доминант) зрительное мышление [2]. Правила синтеза; эргономические, экономические, экологические и другие стороны учитываются. Также используется внутренняя физическая структура: теория симметрии, асимметрия, метр, пропорция, ритм, масштаб, композиция морфология, физическая структура и функция, технологическая форма, перспектива. Что касается внутренней физической структуры в цветоделении, то она имеет эстетическую ценность: контрастность формы и цвета, нюанс формы и цвета, ритм формы и цвета, целостность и гармония формы и цвета, тон, теплый, холодный, фон и многое другое. Внешняя физическая структура: фактура, форма, форма. объем, текстура, масштаб, технические приемы-лессировка, аля-прима, сухая кисть сухая кисточка и многое другое. При анализе аналогов необходимо четко закрепить знания, умение и навыки студентам и магистрантам, усвоившего данную физическую структуру по дизайну [3].

Студентам и магистрантам были даны задания по показателю теоретико-методологии преподавания и подготовки специалистов дизайна до исследовательской работы [4]. Одежда будущего: технологии, материалы, новые имена в индустрии Архитектурные платья, сшитые будто из клубов дыма, пальто, от которого можно зарядить телефон, и интерактивные платья, которые трансформируются под воздействием взгляда – модные показы все больше напоминают косплей персонажей сай-фай-фильмов. Рассказываем о самых впечатляющих новых проектах, которые заставят нас пересмотреть свой взгляд на повседневную одежду. Голландский дизайнер Ирис Ван Херпен создает сложную архитектурную одежду, похожую на живые скульптуры. Их выставляют в музеях и ежегодно показывают на неделях моды в Париже. В своих коллекциях она давно использует ткани, напечатанные на 3D-принтере, а также сложнейшие кутюрные техники и математические формулы, взятые из арсенала физиков, химиков, конструкторов. Эффекта платьев, сшитых будто из клубов дыма, она добивается введением металлических нитей в тончайший шелковый газ. Из застывающего под воздействием тепла геля она лепит силуэты будущего изделия, а мерцающие детали получаются благодаря покрытию кожаных нитей металлической фольгой. Американский дизайнер с русскими корнями Ольга Петрова-Джексон развивает

тему отношений человека и высоких технологий, используя в своих коллекциях полиуретан, который меняет оттенки в зависимости от освещения и создает на теле эффект жидкокристаллического экрана. Более того, переработанный материал обладает функцией touch screen: если iPhone лежит в кармане, его можно разблокировать через ткань. В методах производства Ольга придерживается принципов осознанного потребления и с уверенностью говорит, что одежда в ближайшем будущем сможет менять цвет и паттерн, и тогда вместо огромного гардероба останется всего пара базовых вещей. Молодой дизайнер Райан Ясин придумал одежду для детей, которая растет вместе с ними. За свое изобретение 24-летний выпускник Королевского колледжа искусств уже получил премию в области промышленного дизайна James Dyson Award. Эластичный материал, похожий на оригами, распрямляется по мере роста ребенка, позволяя одежде увеличиваться до 6 размеров. Сшитые из него изделия водонепроницаемы, защищают от ветра, могут стираться в машинке и подлежат вторичной переработке. Британский дизайнер Лорен Боукер представила коллекцию одежды, сшитой из ткани, меняющей цвет в зависимости от температуры, освещения, влажности и давления. Такие мультисенсорные краски Лорен изобрела еще во время учебы в Королевском колледже искусств. В своей маленькой «Студии материализации невидимого» Боукер успела создать около 10 материалов в подражании природе. Некоторые модели отчетливо напоминают радужный экзоскелет насекомого. Сложно сказать, когда что-то подобное появится на рынке, однако практическое использование ее уникальных тканей уже рассматривается. Канадский дизайнер Юинг Гао выпустила два интерактивных платья, которые трансформируются под воздействием взгляда. Такое волшебство обеспечивается волокнами, в которые вплетена фотолюминесцентная нить и встроены микромоторы, управляемые посредством технологии отслеживания глаз. Сфокусированный взгляд заставляет ткань двигаться и мерцать. Оба платья выполнены из тончайшей органзы: одно из них превращается в наряд, похожий на необычный цветок, другое – в темноте становится подобием морской медузы. Благодаря сверхчувствительным световым микросенсорам и датчикам складки изделия раскрываются и закручиваются под воздействием солнечных лучей. Предприниматели уже сейчас готовы инвестировать в стартапы, специализирующиеся на производстве новых материалов, наноразработках, изучении инновационных способов обработки тканей и волокон. Так, самый крупный проект в области технологий модной индустрии Fashion Tech Lab Мирославы Думы уже во всю выращивает бриллианты и синтезирует ткани из апельсиновой кожуры в научных лабораториях. Умные часы, водоотталкивающая обувь, одежда с электроподогревом уже не удивляют. Технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни и одежда будущего в масс-маркете – всего лишь дело времени. Остается поражаться тому, как будущее происходит с нами здесь и сейчас [3]. Аналогии работ создают много условий для принятия теории в связи с практикой. Непоследовательное образование препятствует систематическому обучению студентов по дизайну. Так как оно реализуется на основе дидактических принципов педагогического процесса. Мы предлагаем педагогический процесс который представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Педагогический процесс

Средства обучения; виды труда, искусства, виды деятельности, технология, информация, компьютерные программы, дидактические и ролевые игры. Содержание обучения доступно в типовых программах, различных учебниках, содержание которых можно получить в интернете и т.д. Формы обучения: офлайн, онлайн, дистанционное, вебинары, лекционное, практическое и др. Информационное влияние; очень много журналов дизайна, информации об изменениях в обществе, телевидения, информации.

Дизайн, очень творческая профессия. Человек, выбравший эту профессию, должен отличаться креативностью и способностью смотреть на вещи с необычной, нетрадиционной стороны. Конечно, без таких качеств, как трудолюбие и настойчивость, невозможно добиться успеха. Человек отличается терпением и творческими способностями, коммуникабельностью и знанием", — чем больше у него шансов стать успешным. На сегодняшний день использование дидактической внутренней и внешней физической структуры дизайна одежды в общеобщественной жизни, производстве и на производстве является одним из основных направлений. Для этого необходимо теоретическое изучение модного дизайна в высших школах в образовательных направлениях по специальностям. В последнее время производство модного дизайна широко распространено не только в местных масштабах, но и в мире. Увеличилось количество фирм, занимающихся производством модного дизайна, но всем модным дизайнерам знакомо слово «вдохновение» для человека или специалиста, который занимается творчеством в производстве качественного продукта. Дизайнер тоже относится к ней очень серьезно. Потому что все идеи и будущая коллекция выстраиваются на основе вдохновения в «Пафосе» и в дидактической внутренней и внешней физической структуре дизайна одежды. Дизайнер в состоянии вдохновения чувствует себя окрыленным каким-то предметом или предметом, он в приподнятом настроении хочет сделать необходимые действия. «Отстранение (греч. *πάθος* - страдание, страсть, возбуждение, вдохновение) - риторическая категория, соответствующая стилю, манере или манере выражения чувств, характеризующаяся эмоциональным подъемом, энтузиазмом» [2]. "Вдохновение-это чувство, связанное с повышенной подготовкой, характеризующее эмоциональное состояние личности. Человек чувствует себя окрыленным в состоянии вдохновения, в определенном предмете или предмете, он в приподнятом настроении хочет совершить необходимые действия» [3].

В функции социального дизайна; дизайн возник, когда необходимо было объединить старое производство и потребителя, потому что общество возникло, когда оно перешло от ремесленного производства к промышленному, и проектант отошел от потребителя, а дизайнер стал связующим звеном между производством и потреблением. Конструирование реализует возможность функционирования вещей внутри общества, так как вещь имеет социальную функцию, с помощью вещей происходит общение между людьми. Вещь может иметь знаковую функцию (например, место человека). Тем не менее, на сегодняшний день одной из актуальных проблем в современной методике дизайна является изучение применения этих трех понятий: новое дыхание, вдохновение, творение от вдохновения в процессе обучения профессии как обязательное условие эстетической выразительности изделия технического назначения. Следовательно, психологический словарь новое дыхание чувство вдохновение, вдохновение, творение эти три понятия дают такое определение этому слову " вдохновение-это чувство, связанное с повышенной подготовкой, которое характеризует эмоциональное состояние личности. Человек, который чувствует эту ситуацию, вдохновлен, он хочет сделать что-то, что связано с темой его вдохновения. Затем приходит вдохновение. Новое дыхание) сначала появляется образ души-человек вдохновляется, затем поглощает энергию творения, а создание нового вдохновляет на созидание [1].

О чем думают знаменитые кутюрье при создании коллекции? Начинающий дизайнер ведет свой блог, в котором показывает, что источники вдохновения можно найти в простых вещах, которые мы иногда не замечаем. "Красота вокруг нас", - говорит Бьянка. Он создает фотоколлажи, сравнивая работы известных кутюрье с предметами быта, природными явлениями, архитектурой, картинами художников [3]. Например, Но надежные ораторы не рождаются, они формируются и созревают. Главное-найти правильные слова, привлечь внимание и услышать. По Аристотелю, яркий оратор должен овладеть тремя компонентами риторики: Логосом (логическое суждение), этосом (общечеловеческие ценности) и пафосом (эмоции) [4]. Можно сказать, что особенность дизайнерской одежды Бьянки Луини-в неповторимости и уникальности. Вдохновение от архитектурного здания, от природы и искусство и.т.д.

В заключении можно предложить казахские бренды одежды, обуви и аксессуаров в рисунке 2 . Выявили основные критерии и показатели при выборе одежды и аксессуаров в рисунке 3.

В целом разработали рекомендации по дизайну профессиональное образование по проектированию предполагает всестороннюю подготовку студентов, т. е. образование в профессиональной, социальной, методологической, личностной компетенции, готовность их к теоретической и технологической деятельности. Из рисунков видно, что профессиональное образование по дизайну в соответствии с требованиями современных образовательных стандартов не позволяет всесторонне подготовить студентов высшей школы, лицей, колледжа, гуманитарного, технического университета в профессиональной, социальной, методологической, индивидуальной компетенциях. Тем не менее, для совершенствование

надо быть готовым к усовершенствованию, а также дизайнерам надо преподавать химические и биологические и т.д. знание . Кроме того практику надо теоретизировать. Предусмотреть для использования теории и практики профессиональных образовательных материалов от дизайна к учебно-воспитательном процессе средних школ, в профессиональной подготовке в процессе обучения в колледжах и Высшей школе вносит свой вклад в новое отношение общества к разработке теории и технологии педагогического, инженерного, медицинского и др. образования.

Рис. 3. Казахские бренды- одежды, обуви и аксессуаров

В настоящее время индустрия одежды в Казахстане у человека четыре главных фактора, без которых он не может существовать. К ним относятся: еда, медицина, одежда и образование. Во многих странах мира развитию легкой промышленности уделяется значительное внимание, так как эта отрасль имеет высокое социально-экономическое значение, обеспечивая высокую занятость трудоспособного населения, в частности женщин. Значимость отрасли по уровню потребления можно проследить за тем, чтобы она находилась на втором месте после потребления продуктов питания.

Рис. 3. Основные критерии при выборе одежды

Развитие легкой промышленности в стране или городе-приведет к улучшению экономики, снизится уровень импорта, увеличатся рабочие места, все это приведет к развитию индустрии моды. Индустрия моды - это сектор сферы услуг, занимающийся формированием у покупателей образа «модного» продукта, его производством и продажей. Даже если мы рассматриваем моду как социальный феномен. Главная цель предметов роскоши-удовлетворение эстетических потребностей. Индустрия моды-с формированием у покупателей образа «модного» продукта, его производством и продажей главная цель предметов первой необходимости — удовлетворение эстетических потребностей и установление социального статуса их владельца. Целью является не овладение готовыми знаниями, а его выработку, отталкиваясь что имеем и используем на практике из опыта дизайнерских работ. Студент и преподаватель должны работать на инновационные техносогии. Для этого нам надо сперва знать свойсва материалов, сырье которого в унас есть, физическую структуру и все возможные свойства с научной точки зрения. Придумать инновационные технологии которые будут работать. Для этого системная целостная работа нужна. Например, предметы быта которые на стены вешали или на пол стелили имеют своеобразные стили, свойства, эстетическую ценность. Из них можно делать современные виды обоев или половые покрытие. Для этого студенты должны усвоит кроме гуманитарное образование, точные науки и техническое образование. Студент после усвоение культуры грамоты рисования и проектирования может перейти на компьютерные программы и работать. Тогда может себя проявить как профессионал своего дела.

Таким образом можно сделать следующие выводы:

Развить у студентов самостоятельное умение анализировать аналоги по данной опорной схеме как теоретический, выявить технологию и науки, для самосовершенствования по выявлению новых знании и находить применение его на современном этапе.

Выработать у студентов по определению вида дизайна, стиль, концепцию дизайн проект дизайна, физическую структуру и.т.д. для дальнейшего креативного роста самостоятельного добывания знания, умения и автоматизировать навыки дальнейшей самореализации

Научить проводить опытно–экспериментальную работу для внедрения ее с использованием новых технологий современной практической деятельности, а также конкурентоспособности и профессионального роста специалиста по всем направлениям в современной жизни.

В итоге сформировать у студентов профессиональные, социальные, методологические, индивидуальные компетенцияльность, так как они тесно взаимосвязаны и необходимы для самореализации.

Литература

1. Kudabaeva K. I., Aitmukhanova P. M. Technology and methods of professional design education // International Journal of Applied Engineering Research. 2016. V. 11. №5. P. 3314-3318.

2. Выготский Л.С. Психология. М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. 108 с.

3. Жумаш А., Кудабаева К.И., Омарова Е.О., Сманова А.С. Дидактическая подготовка будущих дизайнеров одежды // Актуальные научные исследования в современном мире. 2021. №12 (68). С. 85-92.

4. Құдабаева К.И. Дизайн теория мен әдіснамасы: Дизайн және Бейнелеу өнері студенттеріне арналған оқу құралы. Астана: Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, 2011.